

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

“O‘ZBEKISTONNING INNOVATSION TARAQQIYOTIDA
YOSHLARNING O‘RNI” MAVZUSIDAGI YOSH OLIMLAR VA
IQTIDORLI TALABALARNING ILMIY-
AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI
TO‘PLAMI

Qarshi-2025

Qarshi davlat texnika universiteti rektorining 2025-yil 9-iyundagi “Ilmiy-amaliy anjuman o‘tkazish to‘g‘risida”gi 245/M-sonli buyrug‘iga muvofiq universitetda joriy yilning 17-18 iyun kunlari “O‘zbekistonning innovatsion taraqqiyotida yoshlarning o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani o‘tkazildi.

To‘plamni nashrga tayyorlovchi tahrir hay‘ati a‘zolari:

- 1) Nematov Sh.Q. - tashkiliy qo‘mita raisi, universitet rektori;
- 2) Uzoqov G‘.N. - rais muovini, ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor;
- 3) Raxmatov M.I. - a‘zo, ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i;
- 4) Qo‘ziyev N.M. - a‘zo, “Yosh olimlar kengashi” raisi;
- 5) Shodiyev A.N. - a‘zo, “Neft-gaz va geologiya” fakulteti dekani;
- 6) Yaxshiboyev Sh.K. - a‘zo, “Energetika muhandisligi” fakulteti dekani;
- 7) Norchayev J.R. - a‘zo, “Transport va qurilish muhandisligi” fakulteti dekani;
- 8) Qurbonov A.I. - a‘zo, “Irrigatsiya muhandisligi” fakulteti dekani;
- 9) Nasimov Sh.V. - a‘zo, “Iqtisodiyot va boshqaruv” fakulteti dekani;
- 10) Norqobilov S.A. - a‘zo, “Raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellekt” fakulteti dekani;
- 11) Norqobilov A.T. - a‘zo, “Shahrisabz oziq-ovqat muhandisligi” fakulteti dekani;
- 12) Ro‘ziyev X.J. - a‘zo, magistratura bo‘limi boshlig‘i;
- 13) Malikova M.K. - a‘zo, iqtidorli talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo‘limi boshlig‘i;
- 14) Toshmamatov B.M. - tashkiliy qo‘mita kotibi, “Muqobil energiya manbalari” kafedra katta o‘qituvchisi.

Mas‘ul muharrir:

Muharrirlar:

t.f.d., prof. G‘.N.Uzoqov

t.f.d., prof. F.M.Mamatov

i.f.d., prof. S.N.Hamrayeva

p.f.f.d., dots. N.M.Qo‘ziyev

Eslatma: to‘plamda chop etilgan har bir maqolalar mazmuniga mualliflar javobgar!!!

Qarshi davlat texnika universiteti

SAMARQAND TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH BO‘YICHA DAVLAT VA XUSUSIY SEKTOR HAMKORLIGINING STATISTIK TAHLILI

Katta o‘qituvchi U.Z.Raximova (*QarDTU*)

Annatsiya. Mazkur ishda Samarqand viloyatida turizm infratuzilmasini rivojlantirishda davlat va xususiy sektor hamkorligining o‘rni statistik tahlil asosida o‘rganildi. Davlat-xususiy sheriklik (DXXSH) mexanizmlarining turizm infratuzilmasi loyihalariga ta’siri, xususan mehmonxona biznesi, transport xizmatlari va servis obyektlari bo‘yicha amalga oshirilgan loyihalar misolida tahlil qilindi. Tadqiqotda 2017–2024 yillar oralig‘ida turizm infratuzilmasidagi sarmoya oqimlari, yangi ish o‘rinlari va turistlar oqimidagi o‘zgarishlar bo‘yicha statistik ko‘rsatkichlar tahlil etildi. Tadqiqot natijalari davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikning turizm rivojlanishidagi muhim ahamiyatini tasdiqladi va keyingi rivojlanish yo‘nalishlarini belgilashga qaratilgan takliflarni ilgari suradi.

Kalit so‘zlar: Samarqand turizmi, davlat-xususiy sheriklik, turizm infratuzilmasi, statistik tahlil, transport, mehmonxona biznesi, sarmoya oqimi.

Kirish

Samarqand viloyati O‘zbekistonning eng qadimiy va turistik salohiyati yuqori bo‘lgan hududlaridan biri bo‘lib, har yili minglab mahalliy va xorijiy sayyohlarni o‘ziga jalb qiladi. Viloyat turizm infratuzilmasining rivojlanishi nafaqat iqtisodiy o‘shishni ta’minlash, balki xalqaro maydonda mamlakat obro‘sinini oshirishda ham muhim rol o‘ynaydi. So‘nggi yillarda davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish orqali turizm infratuzilmasini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar doirasida yangi mehmonxonalar, transport obyektlari va xizmat ko‘rsatish maskanlari barpo etilmoqda. Shu bois ushbu maqolada aynan DXXSH mexanizmlarining turizm sohasidagi samaradorligini statistik tahlil asosida o‘rganish maqsad qilingan.

Adabiyotlar tahlili. So‘nggi yillarda O‘zbekiston va xorijiy olimlar tomonidan turizm infratuzilmasi va davlat-xususiy sheriklik bo‘yicha qator ilmiy ishlar olib borilgan. Masalan, Safarov B. va boshqalar (2022) o‘z tadqiqotida Samarqand turizm infratuzilmasidagi o‘shish va davlat sarmoyalari o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘rsatgan. Arabov N. (2024) esa davlat-xususiy sheriklik asosida amalga oshirilayotgan loyihalarning barqarorligini tahlil qilgan va ularni innovatsion yondashuvlar bilan boyitish zarurligini ta’kidlagan. Jahon banki (2021) hisobotida esa O‘zbekistonda DXXSH mexanizmlarining transport va turizm infratuzilmasidagi o‘rni xalqaro tajribalar bilan solishtirilib tahlil qilingan. Ushbu adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, DXXSH turizm infratuzilmasi rivojlanishida muhim bo‘lsa-da, uning samaradorligini statistik asosda baholash bo‘yicha tadqiqotlar yetarli emas.

Tahlil va muhokama. Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, 2017–2024 yillar davomida Samarqand viloyatida turizm infratuzilmasi rivojlanishiga yo‘naltirilgan sarmoyalar hajmi 450 million AQSh dollaridan oshdi. Shundan taxminan 55 foizi davlat-xususiy sheriklik loyihalariga to‘g‘ri keladi. 2020 yilda COVID-19 pandemiyasi sabab sarmoya oqimlarida qisqa muddatli pasayish kuzatilgan bo‘lsa-da, 2021 yildan boshlab sektor tez sur‘atlar bilan tiklana boshladi.

Jumladan, 2017 yilda viloyatda atigi 125 ta sertifikatlangan mehmonxona bo‘lgan bo‘lsa, 2023 yilga kelib ularning soni 210 taga yetdi. Shundan 60% davlat-xususiy sheriklik asosida barpo etilgan. Transport xizmatlari bo‘yicha esa Samarqand xalqaro aeroportining rekonstruksiya ishlari, tezyurar temir yo‘l liniyalari modernizatsiyasi va 15 dan ortiq yangi servis punktlari (masalan, avtostansiyalar, turizm axborot markazlari) davlat va xususiy sektor hamkorligida amalga oshirildi.

Turistlar oqimiga ta‘sirini tahlil qilsak, 2017 yildagi 2,5 million sayyohdan 2023 yilda bu ko‘rsatkich 4 millionga yetdi. Shu bilan birga, DXXSH asosidagi transport va mehmonxona loyihalari turistlar qoniqish darajasini 30% ga oshirganini so‘rovnomalar tasdiqlaydi (Turizm vazirligi, 2023). Muhimi, DXXSH loyihalari natijasida viloyatda 7 mingdan ortiq yangi ish o‘rni yaratilgan bo‘lib, bu hududiy iqtisodiy faollikni kuchaytirgan.

Samarqand viloyatida 2017–2024 yillar davomida davlat-xususiy sheriklik (DXXSH) asosidagi loyihalar turizm infratuzilmasi rivojlanishida muhim rol o‘ynadi. Ushbu davrda turizm infratuzilmasi sohasiga yo‘naltirilgan sarmoya hajmi muntazam oshib bordi va xususiy sektor faolligi yil sayin kuchayib bordi. Quyidagi **1-jadval**da bu jarayon asosiy ko‘rsatkichlar bilan ifodalangan.

1-jadval.

Ko‘rsatkich	2017	2019	2021	2023	2024*
DXXSH sarmoyasi (mln \$)	35	75	120	250	300
Yangi mehmonxonalar (soni)	12	25	38	55	65
Transport xizmat obyektlari (soni)	5	9	13	20	24
Yangi ish o‘rinlari (kishi)	900	2300	4000	7000	8500
Yillik turistlar oqimi (ming kishi)	2500	3100	3500	4000	4300

Samarqand viloyatida DXXSH asosida turizm infratuzilmasi rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari (2017–2024).³²

*** 2024 yildagi ko‘rsatkichlar – prognoz va dastlabki rasmiy hisobotlarga asoslangan.**

Ushbu davr mobaynida davlat-xususiy sheriklik asosida turizm infratuzilmasiga yo‘naltirilgan sarmoya hajmi 2017 yildagi 35 million AQSh dollaridan 2024 yilga kelib 300 million AQSh dollariga yetgan bo‘lib, bu sohadagi sarmoya oqimining deyarli 8,5 baravarga oshganini ko‘rsatadi. Yangi qurilgan mehmonxonalar soni 2017 yildagi 12 tadan 2024 yilda 65 taga ko‘payib, turistik sig‘imni ikki baravardan ko‘proq oshirdi.

Transport xizmat obyektlari soni 2017 yildagi 5 tadan 2024 yilda 24 taga yetib, Samarqand xalqaro aeroportining yangi terminali, multimodal transport markazlari va tezyurar temir yo‘l xizmatlarini o‘z ichiga oldi. Yangi ish o‘rinlari yaratish bo‘yicha esa DXXSH loyihalari natijasida 2017 yildagi 900 nafar ish o‘rnidan 2024 yilda 8500 taga yetgan, bu esa turizm sektori bilan bog‘liq bandlikni keskin oshirgan.

Turistlar oqimi bo‘yicha esa barqaror o‘shish kuzatildi. 2017 yilda viloyatga 2,5 million sayyoh tashrif buyurgan bo‘lsa, 2024 yilda bu ko‘rsatkich 4,3 millionga yetishi kutilmoqda. O‘shishning asosiy sabablaridan biri sifatida davlat va xususiy sektor hamkorligida amalga oshirilgan transport, mehmonxona va servis infratuzilma loyihalari ko‘rsatiladi.

³² Samarqand viloyati Turizm va madaniy meros boshqarmasi (2024); Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari

Quyidagi **jadvalda** turizm infratuzilmasi yo‘nalishlarida davlat va xususiy sektor hissasi 2024 yil uchun keltirilgan.

2-jadval.

Yo‘nalish	Davlat hissasi (%)	Xususiy sektor hissasi (%)
Mehmonxonalar qurilishi	35	65
Transport xizmatlari	50	50
Servis obyektlari	30	70
Umumiy infratuzilma	40	60

Turizm infratuzilmasi loyihalarida davlat va xususiy sektor hissasi (2024 yilda)³³

Bu jadval shuni ko‘rsatadiki, 2024 yilga kelib mehmonxonalar va servis obyektlarining rivojlanishida xususiy sektorning ulushi ortib bormoqda. Transport xizmatlarida esa davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hissa deyarli tenglashgan bo‘lib, bu sheriklik modelining barqaror rivojlanayotganidan dalolat beradi. Xususiy sektor faolligining oshishi turizm bozorida raqobatni kuchaytirib, xizmatlar sifatini yaxshilashga olib kelmoqda.

Umuman olganda, DXXSH modeli turizm infratuzilmasi rivojlanishida tezkor natijalar berib, iqtisodiy o‘sish va bandlik darajasini oshirishga xizmat qilmoqda. Innovatsion texnologiyalar (raqamli to‘lov tizimlari, aqlli transport yechimlari) joriy etilishi esa xizmat sifatini oshirish va turistlar qoniqishini kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, hali to‘liq foydalanilmagan imkoniyatlar, jumladan, tumanlar bo‘yicha DXXSH loyihalarini kengaytirish, ekologik barqaror transport yechimlarini rivojlantirish va xususiy sektor investitsiyalarini rag‘batlantirish bo‘yicha chora-tadbirlarni kuchaytirish lozim.

Xulosa va takliflar. Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Samarqand viloyatida turizm infratuzilmasini rivojlantirish bo‘yicha davlat va xususiy sektor hamkorligi turizm sohasida yuqori samaradorlikni ta‘minlamoqda. DXXSH mexanizmi nafaqat yangi obyektlar barpo etishga, balki xizmat ko‘rsatish sifatini oshirishga, ish o‘rinlarini yaratishga va hududiy iqtisodiy barqarorlikka xizmat qilmoqda. Shu bois, quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin: DXXSH mexanizmlarida xususiy sektor sarmoyalariga soliq imtiyozlarini kengaytirish; Innovatsion texnologiyalar (raqamli to‘lovlar, aqlli transport) bo‘yicha davlat va xususiy sheriklik loyihalarini ko‘paytirish; Tumanlar darajasida ham DXXSH asosidagi loyihalarni faollashtirish orqali turistik oqimni viloyat bo‘yicha diversifikatsiya qilish; DXXSH loyihalarining monitoringi va natijadorligini baholash uchun statistik tahlillarni muntazam olib borish.

Adabiyotlar.

- 1.Safarov, B., Al-Smadi, H. M., Buzrukova, M., & Janzakov, B. (2022). *Forecasting the volume of tourism services in Uzbekistan*. Sustainability. <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/13/7762>
2. Arabov, N., Nasimov, D., & Janzakov, B. (2024). *Shaping the future of Uzbekistan's tourism: An in-depth analysis of infrastructure influence and strategic planning*. JEECAR. <https://ieeca.org/journal/index.php/JEECAR/article/view/1478>
- 3.Jahon banki (2021). *Uzbekistan: Public-Private Partnership Framework for Tourism and Transport Infrastructure*. <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan>

³³ Samarqand viloyati Investitsiyalar boshqarmasi (2024)

4. Turizm vazirligi (2023). *Samarqand viloyati turizm xizmatlari rivojlanishi bo'yicha statistik ma'lumotlar*. <https://uzbektourism.uz>

INVESTITSION LOYIHALARNI SHAKLLANTIRISH VA BAHOLASHDA ILMIY ASOSLARNING AHAMIYATI

Talaba M.X. Abduxalimova (*QarDTU*)

Annotatsiya. Ushbu maqolada investitsion loyihalarni tuzish va baholash jarayonida ilmiy asoslarning rolini chuqur o'rganishga qaratilgan tadqiqot natijalari taqdim etilgan. Tadqiqotda xalqaro standartlar, diskontlash konsepsiyasi, loyihalarning rentabellik shartlari, shuningdek, moliyaviy xatarlarni minimallashtirish usullari kabi muhim jihatlari tahlil qilingan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, loyihalarni ilmiy jihatdan asoslangan holda ishlab chiqish nafaqat ularning samaradorligini oshirish, balki moliyaviy xatarlarni ham kamaytirish uchun zarurdir.

Kalit so'zlar: investitsiya, faollik, loyiha, hujjatlashtirish, samaradorlik, asosnoma.

Abstract. This article presents the results of a study aimed at in-depth study of the role of scientific foundations in the process of developing and evaluating investment projects. The study analyzed such important aspects as international standards, the concept of discounting, the conditions for the profitability of projects, as well as methods for minimizing financial risks. The results show that the development of projects on a scientifically based basis is necessary not only to increase their efficiency, but also to reduce financial risks.

Key words: investment, activity, project, documentation, efficiency, foundation.

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования, направленного на углубленное изучение роли научных основ в процессе разработки и оценки инвестиционных проектов. В ходе исследования были проанализированы такие важные аспекты, как международные стандарты, концепция дисконтирования, условия прибыльности проектов, а также методы минимизации финансовых рисков. Результаты показывают, что разработка проектов на научно обоснованной основе необходима не только для повышения их эффективности, но и для снижения финансовых рисков.

Ключевые слова: инвестиции, деятельность, проект, документация, эффективность, фундамент.

Kirish. Zamonaviy iqtisodiy sharoitda investitsion loyihalar iqtisodiy rivojlanishning asosiy vositalaridan biridir. Biroq, ularning muvaffaqiyati loyihalarni ilmiy asoslar va xalqaro standartlar asosida tuzilishiga bog'liq. Investitsion loyihalarni tuzishda ilmiy yondashuvlarni qo'llash loyihalarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, resurslarni samarali taqsimlash va xatarlarni oldini olish imkonini beradi. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi investitsion loyihalarni tuzish va baholash jarayonida ilmiy asoslarning ahamiyatini o'rganish, shuningdek, loyihalarning samaradorligini oshirish uchun tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Adabiyotlar sharhi. Investitsion loyihalarni tuzish va baholash bo'yicha ko'plab ilmiy ishlar mavjud. Jumladan, BMTning YUNESKO bo'limi tomonidan chop etilgan byulletenlarda investitsion loyihalarning tarkibiy qismlari va ularni tuzishda qo'llaniladigan xalqaro standartlar keltirilgan. Masalan, E.F. Brighamning "Moliyaviy menejmentning fundamental asoslari" asarida bayon qilinishicha, "milliy pul birligining bugungi qiymati bir qancha vaqt o'tgandagiga nisbatan qadrliroq". Ya'ni pul joriy iste'molga yoki kelajakda qo'shimcha daromad olish uchun bir vaqtda investitsiya sifatida qo'yilishi mumkin. Xususan, mazkur nazariyaga asosan, "Qayerdan mablag'